

THE FLAG IS THE STATE SYMBOL, THE PRIDE OF THE NATION

Sh.Kh.Mamatalieva

Lecturer of the Department of Criminal and Procedural Law of Tashkent

State Law University, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Phone number: +99 890 985 89 80

Annotation. The article reflects the fact that the flag is very important for the independent state, it is a symbol of national pride and pride for every citizen, as well as the embodiment of the centuries-old desires, enthusiasm and enthusiasm of the people of Uzbekistan as well as hospitality inherent in our people. He is distinguished by his very simplicity, the fact that behind him a bunch of simple sincerity is hidden meaning-meaning, in addition to the fact that everyone can portray him as a painter, even amateur artist.

Keywords: flag, national pride, state symbol, pride of citizens.

Yuksaklarda hilpirar yurtim bayrog`i... Ha, u doimo mag`rur, doimo viqor ila osmonlarga intiladi. Qadimiy va hamisha navqiron yurtimiz ham o`zining osmonlarga bo`ylagan bayrog`i ila dunyo hamjamiyatida o`z o`rnini egallagan. Uning har bir hilpirashi qalblarimizda faxr, o`zgacha iftixor tuyg`usini paydo qiladi, ayniqsa sport musobaqalarida sport ustalari yelkasiga yarashgan bayrog`imiz jonajon madhiyamiz ohangi ila yuksakka ko`tarilganda tasvirlab bo`lmas his bizni chulg`ab, nogahon ko`zlarimizga quvonch ko`z yoshlari yuguradi. Har bir o`zbek farzandi shu holatni boshdan kechirsa kerak, meningcha.

1991-yilning 18-noyabrida esa “O`zbekiston Respublikasining Davlat bayrog`i to`g`risida” gi qonun qabul qilindi va bu sana yurtimiz tarix zarvaraqlariga muhrlandi, xalqimiz uchun tantanavor bayramga aylandi. Bayrog`imiz 1992-yil 2-martidan O`zbekiston to`laqonli suveren respublika sifatida tan olinganining ramzi sifatida Birlashgan Millatlar tashkilotining Bosh qarorgohi oldida ham hilpiray boshladi, mana, qariyb 29 yildirki, u xalqaro

maydonda mamlakatimiz kuch-qudrati, mustaqilligimizning ifodasi, halqimiz g'ururi va iftixori timsoli bo'lib xizmat qilmoqda.

Bu bayroqning yuksaklarda hilpirashi uchun ne zotlar jondan kechdi, ne-ne o'g'lonlar, farishta misol oysuluvlar qoni tuproqqa qorishdi. Shunday ekan, ayting, nega bayroqni yurt timsoli sifatida qadrlamaylik, uni yuksaklarda hilpirashiga hissa qo'shmaylik?!

Har bir davlat milliy ramzi hisoblangan bayroqlarda tasvirlangan rang-tasvirlar, belgilar ramziy ma'noda o'sha davlat tarixi, etnik kelib chiqishi, shuningdek urf-odat, an'analari bilan bevosita bog'liq. Davlatimiz bayrog'i va uning ramzi bugungi O'zbekiston sarhadida qadimda mavjud bo'lgan davlatlar bilan tarixan bog'liqligini anglatadi hamda Respublikaning milliy-madaniy an'alarini o'zida mujassamlashtiradi. Barchamizga ma'lumki, bayrog'imizdagi moviy rang osmonimiz musaffoligini, oq rang esa soflik, tozalikni, yashil rang esa tabiatni anglatsa, qizil rang esa tanamiz uzra jo'sh urayotgan qonimizning ramzi

Bayrog'imiz o'zida butun O'zbekiston xalqining asriy orzu-istaklari, g'ayrati va shijoatini, xalqimizga xos mehmondo'stlikni mujassam etgan. U o'zining juda soddaligi, uni har bir musavvir, hattoki havaskor rassomlar ham tasvirlay olishi bilan bir qatorda undagi sodda samimiylik ortida bir olam ma'no-mazmun yashiringanligi bilan o'ziga xos ahamiyat kasb etadi.

Bayroq nafaqat bugungi kunda, balki qadim tarixda ham ulug'langan. U hokimiyat ramzi, davlatning muhim belgisi sifatida doimo o'z dolzarbligiga ega bo'lgan. Bayroq janglarda muhim ahamiyat kasb etib, uni ko'tarib yurish va asrab-avaylash uchun alohida shaxslar tayinlangan. Agarda bayroq jangchi qo'lidan tushib ketsa, mag'lubiyat ramzi ham hisoblanib kelingan. O'lis moziyga nazar tashlaydigan bo'lsak, Najmiddin Kubroning bayroqni qo'lida tutgancha jon berganligi yoxud Sohibqiron Amir Temur davrida bayroq Vatan timsoli sifatida muqaddas sanalib, davlat ramzlariga jiddiy e'tibor qaratilganligi, jang

maydonida esa bir lashkar omon qolsa ham, Vatani bayrog'ini baland tutishiga farmon berganidan uning hokimiyat ramzi sifatida ulug'langanligiga yana bir ishoradir.

Bayroq – bizlarni ulkan maqsadlar, buyuk kelajak tomon eltuvchi porlab turgan mash'aladir. U o'zida o'zbek xalqining faxr-iftixori, orzulari, o'ylarini, g'ayrati va shijoatini aks ettirgan, xalqimizning qon-qoniga singib ketgan mehmondo'stlik an'alarini tarannum etgan. Qadim-qadimdan har bir xalq uchun mustaqillik, hurlik, tinchlik va barqarorlik timsoli bo'lib kelgan. Bugungi kunda ham dunyo mamlakatlaridagi ko'plab elchixonalarimiz binolari, qator xalqaro tashkilotlar qarorgohlarida bayrog'imiz O'zbekiston ramzi bo'lib turibdi.

Yuksaklarda mag'rurona muqom qilayotgan bayrog'imiz mamlakatimiz uzra hukm surayotgan tinchlik, ozodlik, millatlar, elatlar ichra totuvlik, hamjihatlik, qaysidir ma'nosa esa fayz-u barokat, erishib kelinayotgan va kelakakda erishishimiz kerak bo'lgan yutuqlar, bundan tashqari davlatimizga bo'lgan mustahkam ishonch ramzi bo'lib, qalbimizda bitmas-tuganmas iftixor tuyg'usini o'zida namayon etadi.

Kelajak avlodda bayroqqa bo'lgan mehr-muhabbatning bo'lishi, nafaqat ota-ona, balki vatanga bo'lgan mehrning jo'sh urishiga zamin, boshqacha qilib aytganda esa qalblarda faxr hissining ufurib turishiga sabab bo'ladi.

Bugun davlatimiz bayrog'ining qabul qilinganligiga 30 yil to'ldi. 30 yildirki bayrog'imiz osmon uzra parvoz etmoqda. Bayrog'im – faxrim, bayraming muborak! Yuksaklarda hilpirab, yurtim dovrug'ini ellar ichra doston qilgin! Sening har bir hilpirashing – mening yurak gupurimdir...

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Odilqoriyev X.T. Konstitutsiya va barkamol jamiyat orzusi. -T.: O`qituvchi, 2012.
2. <http://www.gov.uz> (O`zbekiston Respublikasi hukumati Portali)
3. O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: “O`zbekiston” nashriyot – matbaa ijodiy uyi, -2020. -B. 13.
4. <http://www.parliament.gov.uz> (Oliy Majlis Qonunchilik palatasi).